

SHAXSGA XOS EGO VA UNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

M. M. Gadayeva

Osiyo xalqaro universiteti, Pedagogika va psixologiya kafedrası katta o‘qituvchisi

Аннотация: Ushbu maqolada ego xususiyatlari, uning yosh davrlarida namoyon bo‘lishi va uning ko‘rinishlari, shuningdek egoizmga oid nazariy qarashlar, tahlil etilgan fikrlar baton etilgan.

Калит so‘zlar: tahlil, ego-holat, g‘amxo‘ ota-onalar, moslashish, mustaqillik, erkin fikrli bola, yutuqlarga erishish.

Аннотация: В статье рассматривается наличие взаимосвязи между расширенными ego-состояниями (предложенными в теории транзактного анализа) И мотивацией личности на успех.

Ключевые слова: транзактный анализ, эго-состояния, заботливый родитель, адаптивный ребенок, свободный ребенок, мотивация успеха

Abstract: The article considers the existence of the relationship between extended ego states (proposed in the theory of transactional analysis) and the motivation of the individual to succeed.

Keywords: transactional analysis, ego states, caring parent, adaptive child, free child, motivation for success

Egoizm insonning ruhiy rivojlanishining bosqichlaridan biri hisoblanadi. Uni bosib o‘tgandan keyingina, haqiqiy ozodlikni his qilish mumkin. Biz barchamiz ham bolaligimizda egoist bo‘lganmiz va ba‘zilarimiz shundayligimizcha qolib ketganmiz. Axir bolaligimizda butun dunyodagi barcha narsalar biz uchun edi-ku! Mehr, e‘tibor, g‘amxo‘rlik barchasi biz uchun! Shunday vaziyatda bola o‘zini butun dunyodagi eng kerakli inson, deb deb hisoblaydi va bu bola katta bo‘lguniga qadar normal holat hisoblanadi. Bu yerda asosiy rolni ota-ona o‘ynaydi: ularning asosiy vazifasi, bolani faqat olishga emas, berishga ham o‘rgatishdir. Xuddi shunday almashish bolada insoniy munosabatlarda sog‘lom fikr yuritish qobiliyatini paydo qiladi.

Agar bolaga yoshligida ota-ona mehri yetishmagan bo‘lsa, kelajakda u o‘z-o‘zini sevish qanday bo‘lishini tushunishi qiyin bo‘ladi. Insonning o‘zi va boshqalarga bo‘lgan muhabbati o‘zaro bog‘liq hisoblanadi. Agar kishi o‘zini yaxshi ko‘rsa va barcha ko‘rinishlarda qabul qila olsa, u atrofida gilar va barcha insonlarga osonlik bilan mehr ulasha oladi.

Ego - u, u biror narsa uchun doimiy izlash bizning yolg'on shaxs, biz, albatta, emas, nima, bir narsa, bir narsa shubha, qo'rquv va doimiy majmualari istaydi. Bizning ikkinchi "men" e'tiqodlarimiz, e'tiqodi, shubha, qo'rquv va yashirin istaklari tashkil etadi. Bu doimiy tanqid va qoralaydi bizning nazoratsiz fikr emas. unga o'xshash yoki yo'q, yaxshi yoki yomon belgilaydi beixtiyor fikr. ego sifatida psixologiya bir tushuncha ham mavjud. Nima bu? Ikkinchi maxfiy shaxsning mohiyati, ikkinchi shaxs, ichki shaxsning kimligi. Ego muayyan muhitda yoki har qanday tashqi yoki ichki omillar ta'sirida namoyon.

Shaxsning ichki dunyosiga kelsak, bu yondashuv doirasida u butunlay sub'ektivdir. Inson o'z ichki dunyosining asiri, motivning haqiqiy mazmuni xatti-harakatlarning "jabhasi" orqasida yashiringan. Va faqat tilning sirpanishi, tilning sirpanishi, orzular, shuningdek, maxsus usullar insonning shaxsiyati haqida ko'proq yoki kamroq aniq ma'lumot berishi mumkin.

Shaxsning individual "elementlari" ning asosiy psixologik xususiyatlari ko'pincha xarakter xususiyatlari deb ataladi. Bu xususiyatlar insonda erta bolalik davrida shakllanadi.

Rivojlanishning birinchi, "og'zaki" bosqichida (tug'ilgandan bir yarim yoshgacha) onaning bolani ko'krak suti bilan boqishdan keskin va qo'pol rad etishi bolada ishonchsizlik, haddan tashqari mustaqillik va boshqalar kabi psixologik xususiyatlarni shakllantiradi. haddan tashqari faollik va aksincha, uzoq muddatli ovqatlanish (bir yarim yildan ortiq) ishonchli, passiv va qaram shaxsning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi (1, 5 yoshdan 3 yoshgacha) "anal" bosqichida, hojatxona ko'nikmalarini o'rganish jarayonida bolaning qo'pol jazolanishi "anal" xarakter xususiyatlarini - ochko'zlik, poklik, punktuallikni keltirib chiqaradi. Ota-onalarning bolaga hojatxona ko'nikmalarini o'rgatish uchun ruxsatli munosabati, bevaqt, saxovatli va hatto ijodiy shaxsning shakllanishiga olib kelishi mumkin.

Uchinchi, "fallik", bola rivojlanishining eng muhim bosqichida (3 yoshdan 6 yoshgacha), o'g'il bolalarda "Edip kompleksi" va qizlarda "Elektr kompleksi" ning shakllanishi sodir bo'ladi. Edip kompleksi bolaning otasidan nafratlanishida ifodalanadi, chunki u qarama-qarshi jinsga (onasiga) birinchi erotik jalb qilishni to'xtatadi. Demak, otaning ramzi bo'lgan oila va ijtimoiy me'yorlarni rad etish bilan bog'liq bo'lgan tajovuzkor xarakter, noqonuniy xatti-harakatlar. Elektr kompleksi (otaga jalb qilish va onani rad etish) qiz va ona o'rtasidagi munosabatlarda qizlarda begonlashuvni shakllantiradi.

Freyd shaxsiyatning uchta asosiy kontseptual bloklarini yoki misollarini ajratib turadi:

1) id ("bu") - ongsiz (jinsiy va tajovuzkor) undovlar yig'indisidan iborat shaxsning asosiy tuzilishi; id zavq tamoyiliga muvofiq ishlaydi;

2) ego ("men") - psixikaning kognitiv va ijro etuvchi funksiyalari to'plami, asosan shaxs tomonidan amalga oshiriladi, keng ma'noda real dunyo haqidagi barcha bilimlarimizni ifodalaydi; ego - bu idga xizmat qilish uchun mo'ljallangan tuzilma, reallik printsipligiga muvofiq ishlaydi va id va superego o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayonini tartibga soladi va ular o'rtasidagi davomiy kurash uchun maydon vazifasini bajaradi;

3) superego ("super-men") - inson yashaydigan jamiyatning ijtimoiy normalari, munosabatlari, axloqiy qadriyatlarini o'z ichiga olgan tuzilma.

Id, ego va superego libidoning cheklangan miqdori tufayli psixik energiya uchun doimiy kurashda. Kuchli to'qnashuvlar odamni psixologik muammolarga, kasalliklarga olib kelishi mumkin. Ushbu qarama-qarshiliklarning keskinligini bartaraf etish uchun odam ongsiz ravishda ishlaydigan va xatti-harakatlar motivlarining haqiqiy mazmunini yashiradigan maxsus "himoya mexanizmlarini" ishlab chiqadi. Himoya mexanizmlari shaxsning ajralmas xususiyatlari hisoblanadi. Mana, ulardan ba'zilari: repressiya (azoblarni keltirib chiqaradigan fikrlar va his-tuyg'ularning ong ostiga tarjimai); proyeksiya (odamning o'zining qabul qilib bo'lmaydigan fikrlari va his-tuyg'ularini boshqa odamlarga bog'lash jarayoni, shu bilan ularning kamchiliklari yoki qo'pol xatolari uchun ularni ayblash); almashtirish (tajovuzni xavfliroq ob'ektdan kamroq xavfli ob'ektga yo'naltirish); reaktiv shakllanish (qabul qilib bo'lmaydigan istaklarni bostirish va ularni xatti-harakatlarda qarama-qarshi chaqiriqlar bilan almashtirish); sublimatsiya (moslashish uchun qabul qilib bo'lmaydigan jinsiy yoki tajovuzkor impulslarni ijtimoiy maqbul xatti-harakatlar shakllari bilan almashtirish). Har bir inson bolalik davrida shakllangan o'ziga xos himoya mexanizmlariga ega.

Shunday qilib, psixodinamik nazariya doirasida shaxsiyat, bir tomondan, jinsiy va tajovuzkor motivlar tizimi, ikkinchi tomondan, himoya mexanizmlari va shaxsiyat tuzilishi individual xususiyatlar, individual bloklar (insonlar) va boshqalarning individual ravishda farqlanadigan nisbati. himoya mexanizmlari.

Yung tug'ma psixologik omillarni shaxs rivojlanishining asosiy manbai deb hisoblagan. Inson ota-onasidan tayyor birlamchi g'oyalarni - "arxetiplarni" meros qilib oladi. Ba'zi arxetiplar umuminsoniy, xudo, ezgulik va yomonlik g'oyalari kabi, barcha xalqlarga xosdir. Ammo madaniy va individual o'ziga xos arxetiplar mavjud. Jung arxetiplar tushlarda, xayollarda aks etadi va ko'pincha san'at, adabiyot,

me'morchilik va dinda ishlatiladigan ramz sifatida topiladi, deb taklif qildi. Har bir inson hayotining mazmuni tug'ma arxetiplarni konkret mazmun bilan to'ldirishdir.

Jungning fikricha, shaxs hayot davomida shakllanadi. Shaxsning tuzilishida ongsiz ustunlik qiladi, uning asosiy qismini "kollektiv ongsizlik" - barcha tug'ma arxetiplarning yig'indisi tashkil etadi. Shaxsning iroda erkinligi cheklangan. Insonning xatti-harakati aslida uning tug'ma arxetiplariga yoki kollektiv ongsizligiga bo'ysunadi. Insonning ichki dunyosi, bu nazariya doirasida, butunlay sub'ektivdir. Inson o'z dunyosini faqat orzulari, madaniyat va san'at timsollariga bo'lgan munosabati orqali ochishga qodir. Shaxsning haqiqiy mazmuni tashqi kuzatuvchidan yashiringan.

Xulosa

Yuqoridagilarni umumlashtirib, biz quyidagi asosiy fikrlarni ta'kidlaymiz.

Ilmiy adabiyotlarda mavjud bo'lgan shaxsiyat ta'riflarining har biri eksperimental tadqiqotlar va nazariy asoslar bilan qo'llab-quvvatlanadi. Mahalliy psixologiyada shaxs muammosiga tizimli yondoshuv tizimli yondashuv tushunchasi bilan almashtiriladi; bu 1970-yillarning oxirlarida sodir bo'ldi.

Shaxsning shakllanishi va rivojlanishini o'rganar ekan, maishiy psixologiya shaxsiyat - bu shaxsning ijtimoiy sifati bo'lib, unda inson insoniyat jamiyatining a'zosi sifatida namoyon bo'lishidan kelib chiqadi. Jamiyatdan tashqarida shaxsning bunday sifati mavjud emas, shuning uchun "individ-jamiyat" munosabatlarini tahlil qilishdan tashqarida uni tushunish mumkin emas. Shaxsning shaxsiy xususiyatlarining ob'ektiv asosini u yashaydigan va rivojlanadigan ijtimoiy munosabatlar tizimi tashkil etadi.

Ko'pgina ta'riflarda shaxs o'ziga xos faraziy tuzilma yoki tashkilot sifatida namoyon bo'ladi. Insonning xatti-harakati shaxs darajasida tashkil etilgan va birlashtirilgan. Ko'pgina ta'riflar odamlar o'rtasidagi individual farqlarning muhimligini ta'kidlaydi. Ko'pgina ta'riflarda, xatti-harakatlarning barqarorligi uchun "mas'ul" bo'lgan shaxs. Aynan u odamga vaqt va muhitda uzluksizlik hissini beradi.

Mahalliy va xorijiy psixologlarning umumlashtirilgan qarashlarini taqqoslash ular o'rtasida shaxsga nisbatan ma'lum bir o'xshashlikni aniqlaydi.

Shunday qilib, bu ishning maqsadiga erishiladi va vazifalar bajariladi.

Psixologiyada shaxs nazariyasining strukturaviy elementlari

Id (It). Bola tug'ilganda paydo bo'ladigan tug'ma element. Shu bilan birga, chaqaloq nima bo'lishidan qat'i nazar, u erda va hozir o'zini yaxshi his qiladigan narsani olishga intiladi. Masalan, ehtiyoj (ovqatlanish, muloqot qilish) to'ldirilgunga qadar baland ovozda yig'lash;

Ego (I). Hayotning dastlabki 3 yilida shakllangan. Bola uning xatti-harakatining javobi borligini biladi. Misol uchun, taqiqlangan narsani qilishdan oldin, Ego mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar haqida eslatishni boshlaydi;

Super-ego (Super-I). 5 yoshida shaklga ega. Bu shaxsiyat elementi ota-onalar va atrof-muhitdan olingan tamoyillar va ideallarga asoslanadi. "Yaxshi" va "yomon" ni baholash qobiliyati tufayli vijdonning ekvivalenti hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abulxanova-Slavskaya K. A. S. L. ning falsafiy va psixologik kontseptsiyasi. Rubinshteyn. M. , 1989. - 248 b.
2. Kovalev A. G. Shaxsiyat psixologiyasi. M. , 1970. - 168 b.
3. Kon I. S. Shaxs sotsiologiyasi. - M. , 1967, - 315 b.
4. Lazurskiy A. F. Qahramonlar haqidagi fan bo'yicha insho. M. , 1995. - 247 b.
5. Leontiev A. N. Faoliyat. Ong. Shaxsiyat. M. , 1975. - 281 b.

